

DIGITALES STORYTELLING: PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN DER AGROFORSTWIRTSCHAFT

1. Bienen im Bienenstock 2. Markenhonig im Glas 3. Der finnische Unternehmer von "Sugar Daddies" in einem Waldstück
4. Bienen und ein Bienenstock (Fotos: Finnisches Honig-Unternehmen "Sugar Daddies")

WAS UND WARUM:

Storytelling ist eine wirkungsvolle Marketing- und Branding-Methode, um Informationen über Produkte und Dienstleistungen zu vermitteln. Darüber hinaus können politische Entscheidungsträger und Praktiker mit Storytelling auf Herausforderungen aufmerksam machen, um Unterstützung z. B. für proaktive Resilienzplanung und Klimaschutzmaßnahmen zu erhalten. Während traditionelles Geschichtenerzählen in mündlicher, verbaler und visueller Form durch persönliche Kommunikation oder physische Artefakte stattgefunden hat, kann digitales Geschichtenerzählen durch Audio, Video, Bilder und Texte erfolgen, und digital verbreitet werden. Die Geschichten einzelner Agroforstbetriebe und -unternehmen bauen nicht nur die Marken dieser einzelnen Betriebe auf, sondern auch eine breitere Markenidentität der Agroforstwirtschaft als Sektor und der verschiedenen Agroforstsysteme, -produkte und -dienstleistungen im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft. Ein Beispiel dafür, wie digitales Storytelling im Kontext von Agroforstsystemen genutzt wird, ist die Sugar Daddies Honey Company und ihr digitales Erzählen, mit dem negative ländliche Erzählungen in attraktive ländliche Orte verwandelt werden. Ein Beispiel dafür, wie digitales Storytelling im Kontext von Agroforstsystemen eingesetzt wird, ist das finnische Unternehmen "Sugar Daddies Honey Company". Dieses Beispiel verdeutlicht, wie negative Narrative über ländliche Regionen in attraktive, positive Geschichten verwandelt werden können.

SCHLÜSSELWÖRTER: Marketing, Branding, Storytelling.

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN WIRD?

Im Allgemeinen umfasst digitales Storytelling sieben zentrale Elemente:

1. Die Perspektive der Geschichte und die Beziehung des Erzählers zum Geschehen,
2. Die zentrale Frage oder das „Geheimnis“, das die Aufmerksamkeit des Publikums fesselt,
3. Emotionale Inhalte, die dem Publikum ermöglichen, eine Verbindung zur Geschichte aufzubauen,
4. Ein persönlicher und einzigartiger Erzählstil,
5. Musik und Klanglandschaften, die die Atmosphäre der Geschichte unterstützen,
6. Schlichtheit und ein sparsamer Einsatz von Materialien,
7. Das richtige Tempo und der passende Rhythmus der Erzählung.

Das Konzept, negative ländliche Narrative in positive Geschichten über attraktive ländliche Räume zu verwandeln, basiert darauf, Geschichte und Lokalität mit Generationenerfahrung, dem Zusammenspiel von ländlichen und städtischen Elementen sowie einer klaren, minimalistischen visuellen Ästhetik im Marketing und Branding zu verbinden. Dabei werden mit dem Landleben negativ assoziierte Merkmale gezielt thematisiert, um sie in einen neuen, positiven Kontext zu setzen und das Bild des ländlichen Raums nachhaltig aufzuwerten.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Storytelling ist eine universelle Art der Kommunikation. Im Wesentlichen unterstützen Geschichten das Verstehen, Erinnern und die Identifikation mit den Inhalten der Geschichte. Geschichten beeinflussen die Einstellungen von Menschen und sind effiziente Werkzeuge, um Menschen zu beeinflussen. Storytelling richtet sich an bestimmte Zielgruppen, z.B. aktuelle oder potenzielle Kunden eines landwirtschaftlichen Betriebs oder eines Unternehmens.

Storytelling kann eine wichtige Rolle beim Aufbau eines positiven Images der Agroforstwirtschaft spielen, da die Verbraucher in Finnland im Allgemeinen nur sehr wenig Wissen und Informationen über die Agroforstwirtschaft und ihre Produkte und Dienstleistungen sowie über die Vorteile der Agroforstwirtschaft im Vergleich zu herkömmlichen land- und forstwirtschaftlichen Systemen für die Entscheidungsfindung der Verbraucher in Finnland haben. Storytelling kann Verbraucher dabei unterstützen, fundierte Konsumentscheidungen zu treffen, ein tieferes Verständnis für verschiedene Lebensmittelproduktionsoptionen und ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu erlangen und einen tieferen Einblick in die Landschaft und ihre Realitäten zu erhalten.

Geschichten und die Fähigkeit, sie zu nutzen, sind eine Art immaterielles Kapital, um beispielsweise Marketing und Branding voranzutreiben, das für jeden landwirtschaftlichen Betrieb und jedes Unternehmen einzigartig ist. Storytelling kann den Kunden einzigartige ganzheitliche Erfahrungen und Bedeutungen vermitteln, z. B. Zukunftsvisionen, Hintergrundgeschichten eines landwirtschaftlichen Betriebs oder Unternehmens und seiner Produkte und Dienstleistungen, historische Gründungsgeschichten des landwirtschaftlichen Betriebs/Unternehmens, Geschichten von Dienstleistungen aus der Perspektive eines Verbrauchers, Geschichten über Kunden und ihren jeweiligen Hintergründen und Motivationen, Referenzgeschichten sowie Wertgeschichten. Durch die Umwandlung negativer ländlicher Narrative, z. B. durch die Verwendung von Fotos von alten Maschinen, alten Gebäuden und der Realität der Honigproduktion auf dem Feld, verkauft ein finnisches Unternehmen mehr als nur ein Produkt – es verkauft Vorstellungen, emotionale Verbindungen zu einem Ort und Gefühle der Zugehörigkeit zu einem ländlichen Ort.

Digitales Storytelling bietet die Möglichkeit, eine breitere Kundenbasis zu erreichen als mit traditionellem Storytelling. Im Zusammenhang mit agroforstwirtschaftlichen Produkten und Dienstleistungen kann die Online-Präsenz auf verschiedenen Online-Plattformen den Landwirten einen neuen und erweiterten Kundenstamm bieten, der über den ländlichen Raum hinausgeht. Während im digitalen Raum der Wettbewerb sehr hart sein kann, bietet Storytelling die Möglichkeit, sich von anderen abzuheben. Im Zeitalter des Informationsüberflusses im digitalen Raum unterstützt Storytelling die Vermittlung von Informationen in Häppchen in einem für die Verbraucher besser verdaulichen Format.

References:

Eiseman, D. & Hoffmann, M. 2024. Telling the Story of Climate Change through Food. In: Coren, E. & Wang, H. (eds). Storytelling to Accelerate Climate Solutions. Springer, Cham, Switzerland. pp. 295-308. Available at: [Add a little bit of body text](#) [Accessed 3 June 2025].

Honkaniemi, T. 2023. Maaseutu ja kaupungissa: paikkaseksikkyyksilmiön relationaalinen tulkinta. University of Vaasa. Acta Wasaensia 508. 186 p. Available at: <https://um.fi/URN:ISBN:978-952-395-084-9> [Accessed 23 January 2025].

Kalliomäki, A. 2014. Tarinallistaminen: palvelukokemuksen punainen lanka. Talentum, Helsinki. 231 p.

Kähkönen, T. & den Herder, M. 2025. Turning Negative Rural Storylines into Attractive Rural Places in Honey Business. AF4EU (Agroforestry Business Model Innovation Network) Practice abstract. 1p.

Rauhala, M. & Vikström, T. 2014. Storytelling työkaluna: vaikutta tarinalla bisneksessä. Talentum, Helsinki. 351 p.

Sabah, S. 2023. Introductory Chapter: From Traditional to Digital Storytelling. In: Sabah, S. (ed.). Digital storytelling: content and application. IntechOpen Series Business, Management and Economics, Volume 11. IntechOpen, London. pp. 3-7. Available at: [Add a little bit of body text](#) [Accessed 4 June 2025].

Sugar Daddies Co. 2025. Sugar Daddies Honey Company. Available at: <https://sugardaddieshoney.com/> [Accessed 23 January 2025].

Sugar Daddies Honey Company. Instagram account. Available at: <https://www.instagram.com/sugardaddieshoneycompany/> [Accessed 8 October 2024].

TANJA KÄHKÖNEN, MICHAEL DEN HERDER

TANJA.KAHKONEN@EFI.INT

European Forest Institute

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.

KERNAUSSAGEN:

- **Storytelling kann eine wichtige Rolle beim Aufbau eines positiven Images der Agroforstwirtschaft spielen.**
- **Storytelling ist eine Marketing- und Branding-Methode zur Verbreitung von Informationen über Produkte und Dienstleistungen.**
- **Digitales Storytelling bietet die Möglichkeit, eine möglicherweise viel breitere Kundenbasis zu erreichen als traditionelles Storytelling.**

Finnischer Unternehmer von "Sugar Daddies" bei der Pflege der Bienenstöcke in einem Wald (Foto: Finnisches Honig-Unternehmen "Sugar Daddies")